

TALABANING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA UNING BILIM FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH

Xamrayeva Aziza Farxadovna

JDPU p.f.f.d

Luqmonova Marjona

JDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda o'ziga ishonch tuyg'usini shakllantirishning psixologik determinantlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit-so'zlar: Ishonch, determinant, imkoniyat, qobiliyat, kategoriya, ijtimoiy-ong, yosh davrlari, o'ziga xoslik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические детерминанты уверенности студентов в себе.

Ключевые слова: Уверенность, детерминанта, возможность, способность, категория, общественное сознание, возрастные периоды, идентичность.

Abstract: This article discusses the psychological determinants of students' self-confidence.

Key words: Confidence, determinant, opportunity, ability, category, social consciousness, age periods, identity.

Talabalik yoshi-bu oliy o'quv yurtining rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan hodisa. K. D. Ushinskiy bu yoshni "eng hal qiluvchi" deb atadi, chunki aynan shu davr insonning kelajagini belgilab beradi, bu o'z ustida intensiv ishlashning juda faol davri.

L. D. Stolyarenko talabalar jamoasini oliy ta'lim instituti tomonidan tashkiliy jihatdan birlashtirilgan odamlarning o'ziga xos ijtimoiy toifasi, o'ziga xos jamoasi sifatida tavsiflaydi [1]. I. A. Zimnaya ta'rifiga ko'ra, talabalar tarkibiga eng yuqori ta'lim darajasi, madaniyatni eng faol iste'mol qilish va kognitiv motivatsiyaning yuqori darajasi bilan ajralib turadigan bilim va kasbiy ko'nikmalarni maqsadli, tizimli

ravishda o'zlashtiradigan odamlar kiradi [2]. B. G. Ananievning fikricha, 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan hayot davri shaxsni shakllantirishning yakuniy bosqichi va professionallashtirishning asosiy bosqichi sifatida muhim ahamiyatga ega. B. G. Ananyevning so'zlariga ko'ra, 17 yoshga kelib, shaxs o'z-o'zini tarbiyalash faoliyati ko'nikmalarini shakllantirish uchun maqbul sub'ektiv sharoitlarni yaratadi [3].

Matematik mezonlardan foydalangan holda, biz yigit va qizlar o'rtasidagi ishonch va ishonchsizlik hodisalarining namoyon bo'lishida farqlar borligi haqidagi faraz tasdiqlandi, ishonch va ishonchsizlik hodisalarini o'rganishda insonning jins xususiyatlari katta ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda kasbiy o'z-o'zini rivojlantirish muammosi, uni shakllantirishning psixologik-pedagogik shartlari bugungi kunda o'zgarib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, ta'lim sohasidagi yangiliklar, ayniqsa, kasbiy, shuningdek, mehnat sub'ektining uning kasbiy faoliyatiga munosabatini o'zgartirish zarurati bilan belgilanadi. Zamonaviy professionallikning yangi ma'nosi va uning shakllanishidagi shaxsning roli kasbiy rivojlanish qadriyatlarini tubdan qayta baholashni talab qiladi. Mutaxassisga, uning tayyorgarligi va bilimiga, sub'ektning o'z kasbi, kasbiy kelajagi va hayotiy g'oyalari, kasbiy rejalari uchun mas'uliyatiga talablar ortdi. “Bugungi kunda mustaqil Respublikamiz dunyo hamjamiyati tomonidan tan olinayotgan ekan, uning kelgusidagi rivoji, gullab – yashnashi bugungi kun yoshlariga bog'liqdir. Demak, bugungi yoshlar har tomonlama rivojlangan o'ziga, boshqa insonlarga, jamiyatga, tabiatga va mehnatga o'z to'g'ri munosabatini bildiradi oladigan, ijodkor va tadbirkor bo'lmog'i lozim”. Respublikamizda zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashdagi asosiy tamoyillar sifatida ta'limni insonparvarlashtirish va ijtimoiylashtirish ularni asosi sifatida esa, milliy va umuminsoniy madaniy qadriyatlar aniq belgilab olingan. Shu bilan birga, bugungi kunda kadrlarni kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan yaxlit ta'lim jarayoni “Ta'limning jahon miqiyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda” amalga oshirish lozim. Ta'lim tizimini takomillashtirishga unga mukammal madaniy kasbiy, ijtimoiy yo'naltirilgan amaliy va ijodiy mazmun berishga xizmat quluvchi zamonaviy ta'lim paradegmalaridan biri madaniy insonparvarlik

yondashuvidir. Shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish muammosi va uning mohiyatining turli ko‘rinishlari shaxs bilan birga paydo bo‘ldi. Ushbu muammo uzluksiz rivojlanib, muammoli doirasini kengaytirib, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy o‘zgarishlarga mos ravishda o‘zgarib, o‘zgarib bordi, bu esa ushbu hodisani o‘rganishning farqlanishiga olib keldi. Shunday qilib, 1950-yillardan beri psixologlar o‘z tadqiqotlarida shaxs hayotiy faoliyatining o‘ziga xos turlariga qarab o‘z-o‘zini rivojlantirishni o‘rganishga, kasbiy o‘zini-o‘zi rivojlantirishni o‘rganishga murojaat qiladilar. Mutaxassislarni tayyorlash, kasbiy ko‘nikma va malakalarni egallashning turli tizimlari mavjud. Kasbiylashtirish - mutaxassis shaxsini shakllantirishning uzluksiz uzluksiz jarayoni bo‘lib, u kelajakdagi kasbni tanlagan va qabul qilgan paytdan boshlanadi va shaxs faol mehnat faoliyatini to‘xtatganda tugaydi. Kasbiylashtirishning eng qizg‘in davri universitetda o‘qitish hisoblanadi. Kasbiylashtirishda eng muhim rolni kasbiy shaxsda ifodalangan kasbiy o‘zini-o‘zi rivojlantirishni shakllantirish o‘ynaydi. Kasbiy o‘ziga xoslik - bu "shaxsga kasbiy faoliyatda yaxlitlik, o‘ziga xoslik va ishonchni ta‘minlaydigan ko‘p o‘lchovli va integral psixologik hodisa". Shaxsning o‘z qobiliyati, samaradorligi va shaxsiy ta‘sirini his qilish kasbiy shaxsning shakllanishi haqida gapirish mumkin.

References:

1. Леонтьев А. А. Психология общения. Тарту, 1974.
2. Ильин Е. П. Психология доверия. СПб.: Питер, 2013. 288 с.
3. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. М., 1982.
4. ALIMOVA, G.(2020).KICHIK MAKTAB YOSHIDA O‘QUVCHI SHAXSINING PSIXOLOGIK PEDAGOGIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI. Pedagogik mahorat, 103-107.
5. Alimova, G., & Alimova, A. (2020). SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS FOREFFECTIVE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY.ИМПЕРАТИВ СОЦІАЛЬНОГОПАРТНЕРСТВАВОСВІТНЬО-НАУКОВОМ УПРОСТОРИ :ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ, 246-250.

6. Jalilova, S. X. (2020). SHAXS ISTE'MOLCHILIK XULQINING PSIXOLOGIKXUSUSIYATLARI. TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTLARI ILMIY-NAZARIY JURNALI, 240-244.

7. Taskarayevna, N. Z. (2020). Maktabgacha yosh davridagi bolalarda milliy xususiyatlarni shakllantirish yo'llari. Oriental Art and Culture, (II), 79-85.

8. Nishanova, Z. T. (2020). Ommaviy axborot vositalari xodimlarining shaxs milliy tarbiyasi oldidagi vazifalari. Science and Education, 1(2), 358-363.